

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Estrategia para la transformación digital del destino turístico Guardalavaca

Autores: Yilena Pérez Almaguer¹, Justa Medina Labrada², Dayami López Figueroa³

¹Universidad de Holguín. Avenida XX Aniversario, Piedra Blanca, Holguín.

+5352756875, yilenaperezalmaguer17@gmail.com

²Universidad de Holguín. Avenida XX Aniversario, Piedra Blanca, Holguín.

+5354364918, jmedinalabrada@gmail.com

³Club Amigo Atlántico Guradalavaca, Guardalavaca.

Resumen: En la actualidad, la incorporación de las nuevas tecnologías al sector turístico se ha convertido en una gran fortaleza para éste. Debido a que los avances tecnológicos enriquecen la experiencia del turista, transformando cada destino en una oportunidad única de conexión entre el viajero y el entorno. Cuando se habla de tecnología no se puede dejar de mencionar la transformación digital, cuyo principal objetivo consiste en mejorar los procesos comerciales y tradicionales, lo que constituye un pilar fundamental para la gestión de los destinos turísticos inteligentes. En este contexto, se desarrolló esta investigación que tuvo como objetivo proponer una estrategia para la transformación digital del destino turístico Guardalavaca, y así favorecer el aumento de su competitividad frente a otros destinos del país y del mundo. Con el propósito de cumplir el objetivo se formuló una nueva metodología para el desarrollo de la estrategia de transformación digital en destinos turísticos y se aplicó en Guardalavaca. Dando lugar a un conjunto de propuestas relacionadas con acciones a realizar para desarrollar un destino turístico inteligente que responda a las expectativas del nuevo turista.

Palabras claves: destinos turísticos, tecnologías, transformación digital, turismo, metodología

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

